

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА

Дусчанова Саражон Юлдошевна
Ленинградский государственный
университет имени А.С.Пушкина
Магистр

Аннотация: статья посвящена понятию стресса и методам преодоления различных стрессовых ситуаций. В повседневной деятельности человек зачастую сталкивается с эмоционально трудными обстоятельствами. Данная проблема является очень актуальной в современном мире, ведь эмоциональное состояние прямо и косвенно влияет на психологический фон человека и окружающих его людей.

Ключевые слова: стресс, здоровье, психологическое состояние.

Хорошее качество жизни в настоящее время невозможно без достаточного уровня устойчивости к стрессу, высокой личной эффективности, рационального распределения времени и усилий. Жизнь в условиях постоянного рабочего стресса, с высокой информационной емкостью усложняет профессиональную работу, потому что приходится сталкиваться с постоянным стрессом и нехваткой времени. Многие профессии требуют ежедневных, почасовых затрат умственной силы и энергии.

Стресс может иметь разные симптомы, поэтому его важно вовремя распознать и не допустить дальнейшего развития.

Все признаки стресса по сферам их проявления делятся на:

1. физические,
2. эмоциональные, 3. поведенческие.

Физические признаки проявляются в затрудненном дыхании и усиленном сердцебиении, мышцы напряжены и ощущаются боли в животе, спине, груди, шее. Отмечается высокое артериальное давление, головные боли, затруднение речи и др.

К эмоциональным признакам стрессового состояния относится раздражительность, повышенная возбудимость, путаница в мыслях, агрессивность, беспомощность, безнадежность. Человек не может сосредоточиться и теряет контроль над ситуацией и над собой, возникает чувство паники.

Поведенческие признаки стресса проявляются в снижении или повышении аппетита, усиленном курении, потерей интереса к внешнему облику. Возникает стремление куда-то успеть, начинается поиск виновных, происходит резкое изменение социального поведения.

Стресс - это состояние психического напряжения, возникающее в процессе повседневной деятельности человека, зачастую в чрезвычайно непростых ситуациях. В зависимости от характера стресса, он может оказывать как благоприятное так и негативное воздействие на эмоциональный фон человека. Необходимо знать, что стресс является одним из главных факторов различных типов болезней людей. Опыт и контроль над стрессом являются основными решениями многих человеческих проблем. В стрессовом напряжении человек может испытывать чувство рассеянности, дискомфорта от чувства, что он нерационально распределяет время, несмотря на все усилия. Под стрессовым напряжением подразумевается не равновесие между задачей и доступными возможностями, протекающим наряду с такими состояниями, как паника, агрессия, депрессия и другие.

Находясь в стрессовом состоянии достаточно долгое время, желательно проконсультироваться с врачом, который может помочь предпринять меры по восстановлению организма.

У каждого человека есть возможность саморегуляции, следовательно, он может самостоятельно влиять на явления, происходящие с ним. Желаемого результата можно добиться при помощи упражнений с дыханием, манипуляций для прогрессивного расслабления мышц, упражнения для изменения нереалистичных выводов.

Обычно дыхание человека поверхностное. Это не помогает снять психофизическое напряжение. Следовательно, чтобы снять дискомфорт, необходимо дышать глубоко.

В состоянии обиды, агрессии, гнева мышцы напряжены. Следовательно, снижая мышечную активность, можно добиться снижения уровня эмоционального стресса. Вследствие релаксации выделяются несколько фаз: попытка расслабиться;

расслабиться и наблюдать за ним; наблюдение за переходом от стресса к релаксации; «Опыт» релаксации. Процесс релаксации должен охватывать каждую часть тела человека. Также может помочь такая активная деятельность как посещение спортзала, сауны, прогулка на свежем воздухе.

Чтобы избавиться от целого ряда стрессоров в первую очередь необходимо изменить свои стереотипы поведения.

Приемы профилактики стресса, которые сегодня советуют специалисты, самые разные. Прежде всего, к ним относится повышение эмоциональной устойчивости – с помощью волевого усилия заменить отрицательное эмоциональное состояние на положительное, включать интеллект между негативным стимулом и ответной реакцией, фиксировать собственный опыт успехов и использовать систему релаксации.

Для релаксации предлагаются такие приемы:

- в удобной одежде занять удобное положение, ощутить расслабление всего тела;
- отдых в позе кучера тоже возможен – сесть на край стула, развести ноги в стороны и упереться стопами в пол, сгорбить спину и свесить голову к груди, при этом, делая вдох и выдох на 8 счетов;
- заварить зеленый чай или кофе и медленно потягивать напиток, сидя в удобной позе – внимание концентрировать на вкусе, запахе напитка и на возникших ассоциациях;
- под звуки любимой музыки прилечь на кровать и полежать 5-10 минут;
- целительная сила воды имеет огромное значение – встать под струи воды с головой или полежать в ванной, чтобы снять напряжение;
- неторопливые прогулки на природе или в городском парке.

Истоком неблагоприятного опыта могут быть неуместные выводы, которые могут привести к пиковым состояниям в эмоциях и поведении. Чтобы достичь победы над стрессом, нужно преобразовать неконструктивные умственные установки в конструктивные.

К числу других способов снятия стресса и поддержания психического здоровья можно отнести следующее:

- В любой ситуации следует сохранять оптимизм.
- Стремиться к разумной организованности в жизни, работе, быту.
- Научиться говорить себе нет, не брать на себя решение слишком многих проблем, тем более чужих, определив границы собственных возможностей.
- Учиться радоваться жизни.
- Не быть максималистом.
- Не копаться в своем прошлом и тем более не сожалеть о том, что не сделал когда-то или сделал не так.
- Соблюдать правильный режим питания, сна и отдыха.
- Не злоупотреблять алкоголем, воздерживаться от вредных привычек.
- Вести здоровый активный образ жизни, занимаясь ежедневно физическими упражнениями и самомассажем головы, шеи, плеч, ступней.
- При необходимости – снижение темпа жизни и пересмотр некоторых жизненных позиций.

Стресс - это повседневное явление. Незначительные стрессы неизбежны и безвредны. Чрезмерный стресс создает проблемы для человека, потому что прямо и косвенно увеличивает стоимость достижения целей и снижает качество жизни. Необходимо избегать стрессовых ситуаций, умело выделять время для работы и отдыха. Нельзя преувеличивать опасность и обманывать себя спекуляциями. Всегда есть выбор, и каждый, прежде всего, несет ответственность за свой образ жизни, свое здоровье и качество своей жизни.

Список литературы:

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2019. – 214 с.
2. Александровский Ю. А. Состояния психической дезадаптации и их компенсация. М., 2001.

3.Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом. – СПб.: Питер, 2020. – 240 с.

4. Еникеев М.И. Общая, социальная и юридическая психология. - Санкт-Петербург, 2017.

5. Леонова А. Костикова Д. На грани стресса / В мире науки 2018. № 4